

CZU 343.255:342.7

DOI 10.5281/zenodo.4543386

ИЗМЕНЕНИЕ МЕНТАЛИТЕТА КАК НЕОБХОДИМАЯ ПРЕДПОСЫЛКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПЫТКАМ

Анатолий РАПОПОРТ

Доктор, профессор, Университет Пурдю, США

e-mail: rapoport@purdue.edu

<https://orcid.org/0000-0003-0721-870X>

Андрей БОРШЕВСКИЙ

Доктор права, Институт демократии, Республика Молдова

e-mail: anrex@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-4281-0744>

Отличительным признаком здорового общества является имеющаяся у правозащитников возможность абсолютно беспрепятственно осуществлять свои функции, без какого-либо возмездия и при активной поддержке государства, поскольку они помогают государству понять те проблемы, которые существуют в обществе, и таким образом изменить менталитет общества, с тем чтобы пытки и другие виды жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинства обращения просто не повторялись в будущем.

Данная статья была подготовлена Институтом демократии (Молдова), финансируется Европейским Союзом в рамках EIDHR (Европейский Инструмент в области демократии и прав человека). Мнения, выраженные в статье, не обязательно отражают точку зрения Европейского Союза.

Ключевые слова: неправительственные организации (НПО), Молдова, пытка, Институт демократии, обучение правам человека, менталитет.

SCHIMBAREA MENTALITĂȚII CA PREMISĂ NECESARĂ PENTRU CONTRACARAREA TORTURII

Unul din semnele distinctive a unei societăți sănătoase este posibilitatea apărătorilor drepturilor omului de a-și îndeplini funcțiile absolut nestingherit, fără represalii și cu sprijinul activ al statului, deoarece acestea ajută statul să înțeleagă problemele care există în societate și astfel să schimbe mentalitatea societății în vederea contracarării torturii și altor forme de tratament crud, inuman sau degradant.

Prezentul articol a fost pregătit de Institutul pentru Democrație (Moldova), este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul EIDHR (European Instrument for Democracy and Human Rights – Instrument European pentru Democrație și Drepturile omului). Opiniile exprimate în acest articol nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Cuvinte-cheie: organizații neguvernamentale (ONG), Moldova, tortură, Institutul pentru Democrație, educația pentru drepturile omului, mentalitate.

CHANGING THE MENTALITY AS A NECESSARY PREMISE FOR COUNTERING TORTURE

The ability of human rights activists to perform their work independently without any retaliation and with strong support from officials on all levels is a definitive hallmark of any healthy society. They help the government to become aware of the problems and thus provide changes in the mindset of the society so that torture or cruel, inhuman and degrading treatment never happen in the future.

This article was prepared by the Institute for Democracy (Moldova). This article is funded by the European Union (European Instrument for Democracy and Human Rights). Opinions expressed in the article do not necessarily represent those of the European Union.

Keywords: NGOs, Moldova, torture, Institute for Democracy, human rights education, mentality.

CHANGEMENT DE MENTALITÉ COMME PRÉMISSSE NÉCESSAIRE POUR CONTRER LA TORTURE

L'une des caractéristiques d'une société saine, c'est la capacité des défenseurs des droits humains à s'acquitter de leurs fonctions, absolument libre, sans représailles et avec le soutien actif de l'état, car ils peuvent aider

l'état à comprendre les problèmes qui existent dans la société, et donc de changer la mentalité de la société afin de lutter contre la torture et autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cet article a été préparé par L'Institut pour la Démocratie (Moldavie) et est financé par l'Union Européenne dans le cadre de L'IEDDH (Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits de l'homme). Les opinions exprimées dans cet article ne reflètent pas nécessairement les vues de l'Union Européenne.

Mots-clés: *organisations non gouvernementales (ONG), Moldova, torture, Institut pour la Démocratie, éducation pour les droits de l'homme, mentalité.*

Введение

Каждое государство в мире обязано искоренять пытки. И такие положения есть в международных законах, что говорит о достигнутом между странами консенсусе: пытки не могут быть оправданы ничем. Но, к сожалению, в большинстве стран мы видим пытки – разной степени серьезности. В странах, где преобладает принцип верховенства права, могут быть единичные случаи пыток. Но в тех странах, где этот принцип верховенства права нарушается или законы репрессивны, пытки становятся системными и широко распространенными. И мы видим во многих частях мира, что пытки остаются широко распространенными и систематическими, несмотря на то, что все государства согласились их искоренить.

Цель работы заключается в выявлении изменения менталитета как необходимой предпосылки противодействия пыткам.

Основные идеи

25 июля 2018 в г. Комрате прошло торжественное открытие Центра юридической, психологической и реабилитационной помощи жертвам пыток, созданного Институтом демократии (Комрат) в партнёрстве с Национальным институтом женщин Молдовы (Кишинев) и Медиациентром Приднестровья (Тирасполь) при поддержке Европейского Союза в рамках проекта «Все вместе скажем НЕТ пыткам в Молдове: гражданское общество против пыток».

Открытие данного Центра вызвало большой общественный резонанс. Почетным гостем на открытии Центра стал Посол Европейского Союза в Республике Молдова Петер Михалко.

В своем выступлении на открытии Центра Петер Михалко напомнил, что Европейский Союз поддерживает проведение реформы полиции в контексте имплементации Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Евросоюзом и его повестки. В рамках упомянутой программы поддержки бюджета

все следственные изоляторы полиции будут отремонтированы. Однако, Программа предусматривает не только обновление полицейских изоляторов, но и в большей степени изменения в умах и поведении. Делегация надеется, что такое явление как пытки и жестокое обращение в полицейских изоляторах исчезнет.

С этим нельзя не согласиться. Отличительным признаком здорового общества является имеющаяся у правозащитников возможность абсолютно беспрепятственно осуществлять свои функции, без какого-либо возмездия и при активной поддержке государства, поскольку они помогают государству понять те проблемы, которые существуют в обществе, и таким образом изменить менталитет общества, с тем чтобы пытки и другие виды жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения просто не повторялись в будущем.

Для борьбы с пытками необходимо изменение менталитета, а для этого нужны публичные дебаты. Ведь мы всегда верим, что плохое происходит с кем-то еще, но не с нами и не с нашими близкими. Реальность это опровергает. Очень важно, чтобы граждане понимали: пытки – это не что-то абстрактное, это то, что может случиться с кем угодно.

Как отметил Генеральный секретарь Всемирной организации против пыток Геральд Стаберок, жертвы пыток говорят не о боли, а о психологическом воздействии: «Я во тьме». Для обывателей пытки – это физическое насилие. Но большинство пострадавших говорит, что самым серьезным было то, что они чувствовали впоследствии. Пытка направлена на уничтожение человека как личности, это несет долгосрочный психологический эффект. Травмы, раны вам вылечит врач, но он не сможет так же быстро вылечить последствия пыток. Это занимает гораздо больше времени. Пережившим пытки приходится научиться жить с этим, так как они всегда будут помнить об этом. Очень много жертв пыток говорили, что даже через десятилетия им все еще нужна психологическая поддержка. И вот эти психические

травмы, что интересно, могут быть доказаны в суде – иногда более основательно, чем телесные травмы, которые обычно исчезают быстро и не всегда фиксируются врачами. Есть медицинские психологические тесты, которые показывают у жертв пыток типичные симптомы травмы и воссоздают картину происшедшего. Это используется сейчас все чаще и чаще. Недавно у нас было дело об экстрадиции гражданина Испании из Швейцарии на родину. И мы добились приостановки процедуры, представив медосвидетельствование, которое выявило, что человек все еще страдает от посттравматического синдрома: его воспоминания о пытках были очень свежи.

Надо не забывать, что страдает не один человек. Его разрушенная жизнь влияет на его близких, его окружение. В итоге требуется поддержка не только жертвы, но и его окружения. И это показывает, что пытки являются для общества болезнью.

Как уже отмечалось, для борьбы с пытками важно изменение менталитета. Для этого существенным является обучение студентов (в первую очередь юридических факультетов) правам человека.

Одной из основных целей образования в области прав человека является формирование критического правозащитного сознания, критериями которого являются:

(а) способность учащихся распознавать правозащитные аспекты конфликта и их соотношение с ним, или проблемно-ориентированная тренировка,

(б) выражение осведомленности и заботы о своей роли в защите или распространении этих прав,

(в) критическая оценка возможных потенциальных реакций,

(г) попытка выявить или создать новые реакции,

(д) суждение или решение о том, какой вариант наиболее целесообразен,

(е) выражение уверенности и осознание ответственности и влияния как в решении, так и в его последствиях.

Важной является модель ценностей и осведомленности. Как следует уже из названия этой модели, её содержательный и методологический компоненты, а точнее просветительские программы и планы, объединённые в эту модель, имеют своей целью дать базовые знания

и, частично, умения по правозащитной тематике и по интеграции результатов этих знаний в ценности. К этой модели относятся, например, такие темы, как история развития прав человека, основополагающие документы о правах человека, способы выявления нарушений прав человека и международные проблемы, связанные с нарушением прав человека. Памятуя о том, что одной из основных целей образования в области прав человека является формирование критического правозащитного сознания, можно определить и наиболее действенные педагогические приёмы и способы, используемые в программах, относящихся к этой модели. Мало кто сомневается в том, что наиболее эффективными будут активные методы обучения, позволяющие учащимся самостоятельно участвовать в определении проблемы, в поиске вариантов возможных решений, в определении наиболее компромиссного варианта и, наконец, в обосновании принятия решения. Сборник «Первые шаги», выпущенный Amnesty International, предлагает следующие педагогические приёмы, которые успешно можно применять в программах модели ценностей и осведомлённости:

- Ролевые игры
- Обсуждение в парах и группах
- Мозговой штурм
- Общая дискуссия в классе
- Проекты
- «Общий галдѐж»
- Картинки, фотографии, карикатуры и комиксы.

Формирование критического правозащитного сознания означает формирование компетенций, включающих навыки и умения, которые человек может использовать для выявления и предотвращения нарушений прав человека. Критичность сознания является наиболее важным элементом, так как позволяет по-новому взглянуть на давно устоявшиеся традиционные практики, где часто встречаются нарушения прав женщин, несовершеннолетних, этнических меньшинств и права других миноритарных групп.

Недостатком модели ценностей и осведомлённости является как раз факт недостаточной практической направленности программ, относящихся к этой модели и отсутствие ясности, насколько прочно эта модель формирует критическое правозащитное сознание.

Практическая направленность более присуща другой модели образования в области прав

человека, которую Тиббитс назвала трансформационной. Трансформационная модель ориентирована не только на развитие способностей распознать нарушения прав человека, но и на привитие навыков предотвращения этих нарушений. Программы этой модели исходят из того, что учащиеся сами имеют личный опыт, который подпадает под определение нарушения прав человека и, таким образом, они будут более мотивированы бороться с такими нарушениями. Личный опыт учащихся в совокупности с приобретёнными знаниями трансформируется в правозащитные практики.

Отметим, что эффективное обучение правам человека возможно в первую очередь с применением интерактивных методов обучения. Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют сегодня от человека умения быстро адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные решения сложных вопросов, проявляя гибкость и творчество, не теряться в ситуации неопределённости, уметь налаживать эффективную коммуникацию с разными людьми. Задача школы – подготовить выпускника, обладающего необходимым набором современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни. Традиционное репродуктивное обучение, пассивная, подчиненная роль ученика не могут решить такие задачи, для их решения требуются новые педагогические технологии, эффективные формы организации образовательного процесса, интерактивные методы обучения.

Интерактивные методы обучения – это методы, которые побуждают учащихся к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом, это методы, стимулирующие познавательную деятельность обучающихся. Интерактивное обучение предполагает использование такой системы методов, которая направлена главным образом не на изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение учениками знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности.

Особенности интерактивных методов обучения состоят в том, что в их основе заложено побуждение к практической и мыслительной деятельности, без которой нет движения вперед в овладении знаниями.

Интерактивные методы обучения строятся в основном на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы. Указанные методы характеризуются высоким уровнем активности учащихся. Возможности различных методов обучения в плане активизации учебной деятельности различны, они зависят от природы и содержания соответствующего метода, способов его использования, мастерства педагога. С помощью интерактивных методов можно эффективно решать проблемы, но этим цели и задачи таких методов не ограничиваются, их возможности различны не только в смысле «активизации учебной и учебно-производственной деятельности», но и в плане многообразия достигаемых образовательных эффектов. Помимо диалога, интерактивные методы используют и полилог, обеспечивая многоуровневую и разностороннюю коммуникацию всех участников образовательного процесса. И, конечно же, интерактивным методом остается вне зависимости от того, кто его применяет, другое дело, что для достижения качественных результатов использования таких методов обучения необходима соответствующая подготовка учителя.

Таким образом, интерактивные методы обучения – это система методов, обеспечивающих активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности учащихся в процессе освоения учебного материала. Такие методы обучения строятся на практической направленности, игровом действии и творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных способах коммуникации, диалоге и полилоге, использовании знаний и опыта обучающихся, групповой форме организации их работы, вовлечении в процесс всех органов чувств, деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии.

Эффективность процесса и результатов обучения с использованием интерактивных методов определяется тем, что их разработка основывается на серьезной психологической и методологической базе.

К непосредственно интерактивным методам относятся такие, которые применяются внутри образовательного мероприятия, в процессе его проведения. Для каждого этапа урока используются свои методы, позволяющие эффективно решать конкретные задачи этапа.

Для успешного обучения молодежи правам человека необходимо активное участие и взаимодействие учащихся, полное включение их в процесс познания. Они становятся активными исследователями окружающего их мира вместе с учителем, а не просто пассивно перенимают опыт взрослого человека. На уроках по изучению прав человека в школе учителя должны создать условия для формирования у учащихся определенных умений, навыков и социального опыта правовых отношений. При формировании активной жизненной позиции учеников этого легче достичь через деятельное освоение явлений социально-экономического спектра, когда каждый ученик участвует в моделировании социальных явлений, практически осваивает навыки ведения дискуссии и отстаивания своей точки зрения.

Применение интерактивных методов обучения в учебно-воспитательном процессе обеспечивает становление и развитие у обучающихся универсальных навыков. К ним обычно относят способность принимать решения и умение решать проблемы, коммуникативные умения и качества, умение ясно формулировать сообщения и четко ставить задачи, умение выслушивать и принимать во внимание разные точки зрения и мнения других людей, лидерские умения и качества, умение работать в команде и др. А сегодня уже очевидно, что эти навыки в современной жизни играют ключевую роль как для достижения успеха в профессиональной и общественной деятельности, так и для обеспечения гармонии в личной жизни.

Интерактивные методы обучения необходимы, так как чтение, комментирование или изложение статей о правах человека малоэффективно и скучно. Гораздо больше ученик узнает о правах человека, научится действовать и прочувствует свою причастность к этой теме, если урок пройдет в виде диспута или ролевой игры. Задачей наших дней все острее становится не передача готовых знаний (это просто нецелесообразно при современных темпах развития науки и техники), а выработка умений самостоятельно добывать эти знания в течение всей жизни человека.

Для эффективности обучения важны доверительные отношения между взрослыми и детьми. Учитель, который вместе с учениками исследует так называемые «вечные вопросы» человечества, анализирует нравственные си-

туации, ищет критерии справедливости, не может не вызвать у них доверия.

Интерактивные методы обучения позволяют учащимся формировать свое собственное мнение, не бояться его высказывать, уметь его аргументировать; обогащать свой социальный опыт путем включения и переживания тех или иных ситуаций; уметь решать конфликты в повседневной жизни правовыми способами; продуктивно усваивать учебный материал; анализировать факты и информацию; комфортно себя чувствовать на занятии; проявлять свою индивидуальность.

Роль учителя при активном ведении урока очень важна, хотя внешне малозаметна. Распространение информации остается, но теперь коммуникация идет уже не только в одном направлении. Аудитория может задавать вопросы, высказывать сомнения, спорить, дополнять, то есть происходит некоторая корректировка исходных сведений, ответная реакция. Задания уже не носят репродуктивного характера – даются вопросы для осознания, дискуссии, рассуждения, сравнения. Акцент перемещается от передачи определенных знаний к развитию мыслительных умений, поощрению поиска и осмысления информации самостоятельно. На смену монолога приходит диалог и полилог. При применении интерактивных методов обучения учитель является лишь организатором учебного процесса, консультантом, наставником, старшим партнером, что принципиально меняет отношение к нему обучающихся – из «контролирующего органа» учитель превращается в более опытного товарища, играющего в одной команде с обучающимися. Главным становится взаимодействие и сотрудничество учащихся. Такой способ работы представляется наиболее продуктивным. Конечно, это требует психологической перестройки и специальной подготовки учителя по проектированию такого занятия и цикла уроков, знания интерактивных методов обучения, психофизиологических особенностей школьников. Но все эти вложения с лихвой окупаются эффектами от внедрения таких методов обучения.

Рассмотрим пример интерактивного метода презентации учебного материала с целью представления нового материала, структурирования материала, оживления внимания обучающихся (время зависит от объема нового материала и структуры урока; материал – подготовленный лист ватмана, цветные маркеры).

Учитель называет тему своего сообщения. На стене закрепляется лист ватмана (или используется блокнот флипчарта), в его центре указано название темы. Остальное пространство листа разделено на секторы, пронумерованные, но пока не заполненные. Начиная с первого сектора, педагог вписывает в него название раздела темы, о котором он сейчас начнет говорить в ходе сообщения. Обучающимся предлагается обдумать, о каких аспектах темы, возможно, далее пойдет речь в докладе. Затем учитель раскрывает тему, а в сектор вписываются наиболее существенные моменты первого раздела (можно записывать темы и ключевые моменты маркерами разных цветов). Они вносятся на плакат по ходу сообщения. Закончив изложение материала по первому разделу темы, учитель вписывает во второй сектор название второго раздела темы, и т. д.

Таким образом, наглядно и в четко структурированном виде представляется весь новый материал, выделяются его ключевые моменты. Существующие на момент начала презентации „белые пятна” по данной теме постепенно заполняются.

В конце презентации педагог задает вопрос: действительно ли им были затронуты все ожидавшиеся разделы, не осталось ли каких-то неупомянутых аспектов темы. После презентации возможно проведение краткого обсуждения по теме и, при наличии вопросов у обучающихся, учитель дает ответы на них.

Этот метод изложения материала помогает обучающимся следить за аргументацией учителя и видеть актуальный в данный момент рассказ о аспекте темы. Отчетливое разделение общего потока информации способствует лучшему восприятию. Неизвестное стимулирует – многие участники начнут обдумывать, какими будут следующие, пока не обозначенные разделы темы.

Самостоятельная работа учащихся является одним из основных интерактивных методов обучения. Как показывают исследования, человек запоминает только 10% того, что он читает, 20% того, что слышит, 30% того, что видит; 50–70% запоминается при участии в групповых дискуссиях, 80% – при самостоятельном обнаружении и формулировании проблем. И лишь когда обучающийся непосредственно участвует в реальной деятельности, в самостоятельной постановке проблем, выработке и принятии решения, формулировке выводов и прогнозов, он запоминает и усваивает материал на 90%.

Рассмотрим пример организации самостоятельной работы над темой с целью научиться обсуждать и анализировать заданную тему в малых группах (время: 20–25 минут; материал – листы большого формата (ватман, плакат, блокнот для флипчарта), фломастеры).

Учитель определяет количество обсуждаемых вопросов новой темы (оптимально 4–5). Класс разбивается на группы по числу вопросов (5–7 человек в каждой).

Группы распределяются по «автобусным остановкам». На каждой остановке (на стене или на столе) расположен лист большого формата с записанным на нем вопросом по теме. Учитель ставит задачу группам – записать на листе основные моменты новой темы, относящиеся к вопросу. В течение 5 минут в группах обсуждаются поставленные вопросы и записываются ключевые моменты. Затем по команде учителя группы переходят по часовой стрелке к следующей автобусной остановке. Знакомятся с имеющимися записями и при необходимости дополняют их в течение 3 минут. Исправлять существующие записи, сделанные предыдущей группой, нельзя. Затем следующий переход к новой автобусной остановке и еще 3 минуты на знакомство, обсуждение и добавление своих записей. Когда группа возвращается к своей первой остановке, она в течение 3 минут знакомится со всеми записями и определяет участника группы, который будет представлять материал. После этого каждая группа излагает результаты работы по своему вопросу. В завершение учитель резюмирует сказанное всеми группами, при необходимости вносит коррективы и подводит итоги работы.

Желательно организовать автобусные остановки (прикрепить листы с вопросами) в разных углах учебной комнаты, чтобы в процессе обсуждения группы не мешали друг другу. Вопросы изучаемой темы можно стилизовать под названия автобусных остановок.

Применение активных форм в обучении делает его более эффективным, так как ученик чувствует свою важную роль в учебном процессе. Такая методика предусматривает активное участие и взаимодействие детей, полностью включающее их в процесс познания. Они становятся активными исследователями окружающего мира, а не пассивно перенимают чужой опыт. Последние исследования показали, что при умелом применении эти методы обучения не только

повышают интерес учеников к предмету, но и обеспечивают более глубокое усвоение содержания предмета, выработку гражданских навыков и возросшую приверженность демократическим ценностям. В данном отношении результаты использования этих стратегий выгодно отличаются от результатов уроков, в основном полагающихся на механическое запоминание.

Оптимальные условия для применения интерактивных методов обучения создают творческие работы, дискуссии, игры, работа в малых группах, мозговой штурм, защита проектов, приглашение специальных докладчиков, а также некоторые другие, в том числе новаторские подходы к устным и письменным заданиям.

Также отметим, что интерактивные методы обеспечивают решение образовательных задач в разных аспектах:

- формирование положительной учебной мотивации;
- повышение познавательной активности учащихся;
- активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс;
- стимулирование самостоятельной деятельности;
- развитие познавательных процессов – речи, памяти, мышления;
- эффективное усвоение большого объема учебной информации;
- развитие творческих способностей и нестандартности мышления;
- формирование коммуникативно-эмоциональной сферы личности обучающегося;
- раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого учащегося и определение условий для их проявления и развития;
- развитие навыков самостоятельного ответственного труда;
- развитие универсальных навыков.

Выводы

В заключение отметим, что без обучения правам человека, без изменения менталитета сотрудников полиции, граждан, противодействовать пыткам почти невозможно. Поэтому в деле борьбы с пытками большая роль принадлежит преподавателям университетов.

Библиография

1. АЗАРОВ, А. Права человека. Новый взгляд. Москва, 1995.

2. АЗАРОВ, А., БОЛОТИНА, Т. Права человека. Пособие для учителя. Москва, 1994.

3. АНИКИН, В. Гражданское общество в республике Молдова: состояние, проблемы, перспективы. Кишинев, 2002.

4. АРУТЮНЯН, Д., ШАПИЕВ, К. К аспектам деятельности системы ООН в области прав человека // Юридический мир. 2008. № 4.

5. АШИБЕКОВА, Е. Проблема свободы личности и общества // Философия права. 2008. № 1.

6. Базовый доклад о положении в области прав человека в Республике Молдова. Кишинев, 2003.

7. БОРШЕВСКИЙ, А. Активные методы обучения правам человека: теоретические и практические аспекты // Обучение правам человека. Сборник статей. Комрат, 2017.

8. ВЛАХ, И. Международное и национальное законодательство по борьбе с пытками. Комрат, 2011.

9. ВЛАХ, И., БОРШЕВСКИЙ, А. Права человека. Кишинев, 2011.

10. ЕРЕМЕЕВА, Е. Механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина: понятие, структура, непосредственное действие // Конституционное и муниципальное право. 2011. № 2.

11. КОВАЛЕВ, А. Концепция универсальных прав человека как общечеловеческой ценности // Московский журнал международного права. 2011. № 1.

12. КОСТАКИ, Г. Построение правового государства как необходимая предпосылка для успешной борьбы с пытками // Противодействие пыткам. Комрат, 2010.

13. РАПОПОРТ, А. Скованные одной цепью: образование в области прав человека и образование в духе глобального гражданства // Гражданское образование и права человека. Национальная научно-практическая конференция. Кишинев, 2008.

14. ФРУНЗЭ, Ю. Право на бесплатную правовую помощь по гражданским делам // Верховенство права. 2018. № 4.

15. BROWNLIE, I., editor. Basic Documents on Human Rights, third edition. New York, 1993.

16. BUERGENTHAL, Th. International Human Rights in a Nutshell. Saint Paul, Minnesota, 1995.

17. CLAUDE, R., BURNS, H. Weston, editors. Human Rights in the World Community: Issues and Actions, second edition. Philadelphia, Pennsylvania, 1992.

18. DONNELLY, J. and Rhoda E., editors. International Handbook of Human Rights. New York, 1987.

19. DONNELLY, J. International Human Rights. Boulder. Colorado, 1993.

20. Encyclopedia of Human Rights. Edward Lawson, compiler. New York, 1991.

21. Freedom in the World: The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties. 1995-1996. New York, 1996.

22. HARRISON, T. Access to Information in Local Government. London, 1988.

23. RAVITCH, D., and Abigail Th., editors. Democracy Reader: Classic and Modern Speeches, Essays, Poems, Declarations and Documents on Freedom and Human Rights Worldwide. New York, 1992.